

ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ПЕРСИСТИРУЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ И КАТАРАЛЬНЫМ РИНОСИНУСИТОМ.

Ахмедова Зиёдахон Анвар кизи

Хайдарова Гавхар Саидахматовна

Ташкентская Медицинская Академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239059>

Аннотация: данное исследование было проведено с целью изучения микробиологических исследований при персистирующем аллергическом рините и катаральном риносинусите.

Актуальность: Разнообразие клинических проявлений аллергических заболеваний, сложность их патогенеза и тяжесть последствий заболевания, в свою очередь, требуют разработки мер ранней диагностики и лечения и применения их в практической медицине.

Цель исследования: Сравнение микробиологических изменений при персистирующем аллергическом рините и катаральном риносинусите.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе клиники Ташкентской Медицинской Академии и Республиканского Аллергологического центра. Для обследования были отобраны две основные группы по 60 больных постоянным аллергическим ринитом и 30 больных катаральным риносинуситом. В ходе обследования обеим группам пациентов были проведены клинические, микробиологические, лабораторные и иммунологические анализы.

Результаты. По нашим результатам, у наших пациентов выявлены высокие показатели *Staphylococcus aureus* (41,7%) и *Staphylococcus haemolyticus* (40,0%), а в наших наблюдениях выявлены микроорганизмы *Candida*, *Candida+E Coli*, *Streptococcus epidermidis*, *Streptococcus gr Viridans*. При этом при перманентном аллергическом рините выявляли *Candida* 3,3%, *Candida+E Coli* 6,7%, *Streptococcus epidermidis* 6,7%, а у больных катаральным риносинуситом *Candida* 3,3%, *Candida+E Coli* 3,3%, *Streptococcus epidermidis* 6,7%. Стрептококк гр Вириданс 6,7%. У наших пациентов в обеих группах исследования была обнаружена чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам. А самые высокие показатели у цефалоспоринов (цефепим 75%) и макролидов (кларитромицин 83,3%).

Вывод. В результате микробиологического исследования у больных мы наблюдали достоверное увеличение показателей *Staphylococcus aureus*. При составлении плана лечения при средне тяжелом или тяжелом течении

персистирующего аллергического ринита рекомендация антибактериального препарата помогает предотвратить осложнения и улучшить качество жизни пациента.

Ключевые слова: персистирующий аллергический ринит, катаральный риносинусит, микробиологическое исследование.

Использованная литература:

1. Егорова, Е.В. Цитокиновый профиль и аутоантитела в сыворотке крови и носовом секрете у больных хроническим гнойным риносинуситом / Е.В. Егорова, В.И. Пересторонин, Н.Н. Цыбиков // Материалы II Петербургского форума оториноларингологов России. - 2013. - С. 249.
2. Каманин Е.И., Козлов Р.С., Веселов А.В. Острый бактериальный риносинусит. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2018;10(1):44-54.Раджапова Д. Д., Аvezов М. И. Наш опыт лечения полипозного риносинусита //Научный альманах. – 2017. – №. 1-3. – С. 226-229.
3. Косяков С.Я. Острые респираторные инфекции в практике оториноларинголога /Анготоева И.Б. // Медицинский совет. 2013. №7. С.26-31
4. Кривопапов А.А. Определения, классификации, этиология и эпидемиология риносинуситов (обзор литературы). // Российская ринология – 2 – 2016 – С. 39-45.
5. Крюков А.И. Возможности антибактериальной терапии затянувшихся и
6. рецидивирующих форм риногенного синусита, а также синусита с
7. наличием коморбидного фона / А.И. Крюков, Н.Л. Кунельская, А.В.
8. Гуров, Г.Н. Изотова, М.А.Юшкина, О.А.Киселева //Медицинский совет.
9. – 2016. - №6. – с.12-17
10. Крюков А.И. Возможности антибактериальной терапии затянувшихся и рецидивирующих форм риногенного синусита, а также синусита с наличием коморбидного фона / А.И. Крюков, Н.Л. Кунельская, А.В. Гуров, Г.Н. Изотова, М.А.Юшкина, О.А.Киселева //Медицинский совет. – 2016. - №6. - с. 12-17
11. Кунельская Н.Л. Коррекция местного иммунитета в ЛОР-практике
12. /Изотова Г.Н, Лучшева Ю.В., Шадрин Г.Б., Кравчук А.П. //
13. Медицинский совет. 2015. №3. С.40-44
14. Кунельская Н.Л. Роль топических антибиотиков в лечении заболеваний, сопровождающихся ринофарингеальной симптоматикой /

Н.л.кунельская, А.Б.Туровский, Ю.В.Лучшева, Р.Б.Хамзалиева, Г.Н.Изотова
//Лечебное дело. - 2018. - №1. - с.60-65

15. Лавренова Г.В. Алгоритм диагностики и лечения риносинуситов
/Куликова О.А. //русский медицинский журнал. 2015. Т.23. №28. С.1697-
1700

16. Лопатин А.С., Иванченко О.А., Сошников С.С. Сравнительное
исследование эффективности различных схем лечения хронического
риносинусита. // Российская ринология - №2 – 2015 – С. 47-56.